

PERBANDINGAN STATUS GIZI DAN MASA PUBERTAS PADA ANAK PRA REMAJA USIA 10-12 TAHUN DI BENGKULU

THE COMPARISON OF NUTRITIONAL STATUS AND PUBERTY AMONG CHILDREN 10-12 YEARS OLD IN BENGKULU

Choirul Muslim*
Universitas Bengkulu

Santi Nurul Kamilah
Universitas Bengkulu

**Rofiqoh Ambar
Raffelia**
Universitas Bengkulu

ABSTRACT: Pre-adolescent are a group children that has a fast and active growth period and need to have a good quality and quantity of nutritional intake. Nutritional intake is affected by socioeconomic and genetic factors. In the end, these factors also affected to nutritional status and puberty of the pre-adolescent students. This research was conducted in January 2019 at Elementary School IT IQRA' 1 Bengkulu City and Elementary School 61 Margo Mulyo Village Bengkulu Tengah, which aims to determine the comparison of nutritional status and puberty among pre-adolescent children of 10-12 years old, compared between urban and rural areas. This is a descriptively survey research, each of school was sampled by using a purposive sampling technique. The result showed that 108 respondents identified that the Body Mass Index (BMI) with the normal and fat BMI category was more prevalent students in Elementary School IT IQRA'1 Kota Bengkulu. Whereas the thin BMI category is only found in Elementary School 61 Margo Mulyo Village Bengkulu Tengah Regency. There are differences in the development of puberty in students from both elementary schools. Students with signs of entering puberty were more commonly found in Elementary School IT IQRA'1 Bengkulu City compared to Elementary School 61 Margo Mulyo Village Bengkulu Tengah Regency.

KEYWORDS: *Nutritional Status, Puberty, Pre-adolescent*

* Corresponding Author: Program Studi Biologi FMIPA Universitas Bengkulu Kampus UNIB Kandang Limun, Bengkulu 38122, Indonesia. E-mail : milsumc@yahoo.com

PENDAHULUAN

Banyak hal yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak pra remaja. Seorang individu dalam masa pertumbuhannya, memerlukan asupan gizi yang tepat. Asupan gizi yang tepat adalah hal terpenting yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang seseorang. Seperti yang kita telah ketahui bahwa selama proses pertumbuhan berlangsung, terutama pada anak dan remaja, diperlukan asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang seimbang, sehingga individu tersebut dapat mencapai pertumbuhan yang optimal (Rahmawati, 2010).

Pertumbuhan anak pra remaja dipengaruhi oleh akumulasi dari pengaruh genetik dan lingkungan seperti pola asuh gizi, sosial ekonomi, aktivitas dan sebagainya. Faktor sosioekonomi dan lingkungan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan anak dan remaja. Sebagaimana telah banyak dikemukakan dalam penelitian sebelumnya bahwa perbedaan pertumbuhan anak dan remaja di urban sangat berbeda jauh dengan pertumbuhan anak dan remaja di daerah rural. Faktor-faktor yang dapat menjadi

tolak ukur perbedaan sosioekonomi antara lain asupan nutrisi, kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, dan lain-lain. Kesenjangan status sosioekonomi telah banyak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia (Artaria, 2009a).

Seiring dengan proses pertumbuhan serta perkembangan anak pra remaja, faktor sosio ekonomi dan lingkungan yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi salah satu penyebab munculnya kondisi gagal tumbuh (*growth failure*) selama pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja tersebut berlangsung. Begitu banyak kondisi gagal tumbuh (*growth failure*) yang terjadi selama pertumbuhan dari fase anak hingga fase remaja, antara lain kejadian akondroplasia yang begitu banyak terjadi, akromegali, sindrom perawakan pendekserta masih terdapat kelainan dalam proses pertumbuhan serta perkembangan lainnya yang mungkin saja terjadi pada anak dan remaja (Puspitasari *et al.*, 2011).

Perbedaan ukuran tubuh pada anak pra remaja diatur oleh beberapa faktor yakni sosioekonomi yang mencakup pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, dan budaya lingkungan sekitar. Yang akan mempengaruhi ketersediaan pangan pada anak pra remaja, dan akan menyebabkan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh anak pra remaja tersebut akan berbeda. Di provinsi Bengkulu terdapat disparitas ekonomi antara kota dengan desa. Menurut catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu banyaknya keluarga pra sejahtera di Kota Bengkulu yaitu sebesar 837 keluarga sedangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 3.945 keluarga. Jumlah pendapatan per kapita tiap bulannya di Kota Bengkulu yaitu sebesar Rp 459.927 sedangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp 286.493. Persentase tingkat pendidikan masyarakat di Kota Bengkulu yaitu tidak tamat SD sebesar 13,14%, tamat SD/SLTP sebesar 40,23%, dan tamat SLTA serta sarjana sebesar 46,63%. Sedangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu tidak tamat SD sebesar 47,25% , tamat SD/SLTP sebesar 37,20%, dan tamat SLTA serta sarjana sebesar 15,54%. (BPS, 2014).

SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu merupakan sekolah dasar yang berada di pusat kota Bengkulu dan siswa sekolah dasar tersebut umumnya berasal dari keluarga golongan ekonomi menengah ke atas. Diasumsikan bahwa siswa pra remaja dari sekolah dasar tersebut merupakan perwakilan dari kelompok siswa yang memiliki asupan gizi dan kebiasaan yang baik, maka akan dibandingkan dengan siswa yang berasal dari daerah yang jauh dari pusat kota Bengkulu. Kelompok anak pra remaja yang jauh dari pusat kota ini diwakili oleh siswa dari SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah yang terletak sekitar 16 km dari pusat kota Bengkulu. Umumnya siswa dari SD tersebut berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan keadaan geografis, sosioekonomi, pendidikan dan budaya tersebut diyakini dapat mempengaruhi perbedaan hasil status gizi da masa pubertas seorang anak dan remaja. Masa pra remaja dimulai dari usia sekitar 10 – 12 tahun. Pada masa pra

remaja terjadi berbagai macam perubahan mulai dari perubahan fisik sampai psikologis (Batubara, 2010). Perubahan fisik yang terjadi ialah perubahan status gizi dan masa pubertas pada seorang anak pra remaja. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk membandingkan status gizi dan masa pubertas pada anak pra remaja usia 10-12 tahun di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dengan SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2019 di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah. Alat yang digunakan adalah timbangan, kamera, meteran, penggaris, pensil, penghapus, dan rautan. Jenis penelitian ini adalah survey deskriptif yaitu jenis penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat. Dengan pendekatan *cross sectional study*, desain *cross sectional* adalah pengambilan yang dilakukan pada waktu bersama-sama atau sekaligus, baik variabel independen maupun variabel dependen. Metode ini digunakan untuk mengetahui status gizi dan masa pubertas pada anak pra remaja usia 10-12 tahun di SD IT IQRA'1 Kota Bengkulu dan SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah. Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2005), yaitu seluruh siswa berusia 10-12 tahun di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pengambilan data dilakukan terhadap siswa laki – laki maupun perempuan berusia 10-12 tahun. Sebelum pengambilan data, terlebih dahulu dipastikan adanya persetujuan/kesediaan probandus untuk diambil datanya. Siswa yang menolak menjadi probandus tidak akan dilakukan pengambilan data (tidak ada pemaksaan). Pada setiap siswa dilakukan pendataan tentang usia, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, riwayat penyakit yang di derita, dan usia pubertas. Kemudian juga dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Profil status gizi siswa dibuat berdasarkan indeks massa tubuh dan catatan-catatan khusus seperti kelainan-kelainan yang terjadi pada tubuh probandus. Serta dibuat berdasarkan data pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, jumlah anggota keluarga, dan anak ke berapa. Data dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dan pengamatan didapatkan hasil yang sangat berbeda antara siswa-siswi SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dengan siswa-siswi SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu tengah. Hal yang membedakan ialah mulai dari lingkungan sekolah, aktivitas siswa-siswi di kedua sekolah, sampai dengan hasil penelitian status gizi

dan masa pubertas terhadap siswa-siswi di kedua sekolah dasar tersebut. Hasil penelitian terkait status gizi atau Indeks Massa Tubuh (IMT) siswa-siswi di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah didapatkan dari hasil penelitian terkait berat badan dan tinggi badan yang dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut.

Gambar 1. Perbandingan Berat Badan (kg) dan Tinggi Badan (cm) pada Siswa di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan SDN 61 Desa Margo Mulyo

Grafik a dan Grafik b pada Gambar 1 menunjukkan berat badan siswa laki-laki dan siswa perempuan di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah dengan siswa di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu. Pertumbuhan berat badan pada siswa di kedua sekolah tersebut termasuk ke dalam pertumbuhan linear, dikarenakan ada perbedaan yang terlihat antara berat badan pada siswa laki-laki maupun siswa perempuan di kedua sekolah tersebut dari usia 10 tahun, 11 tahun dan 12 tahun. Menurut Supriasa (2002), pertumbuhan linear yaitu pertumbuhan yang menggambarkan status gizi yang dihubungkan pada masa lampau. Pada kedua grafik tersebut terdapat perbedaan dimana pada anak SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu memiliki berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak di SDN 61 Desa Margo Mulyo yang memiliki rata-rata berat badan yang lebih rendah. Ukuran yang rendah atau kecil bisa jadi dipengaruhi oleh

keadaan gizi kurang akibat kekurangan energi dan protein yang diderita pada waktu pengukuran dilakukan.

Grafik c dan Grafik d pada Gambar 1 menunjukkan tinggi badan siswa laki-laki dan siswa perempuan di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah dengan siswa di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu. Pertumbuhan tinggi badan pada siswa di kedua sekolah tersebut termasuk ke dalam pertumbuhan linear, dimana pertumbuhan linear menggambarkan status gizi yang dihubungkan pada masa lampau. Ukuran linear yang rendah biasanya menunjukkan keadaan gizi yang kurang akibat kekurangan energi dan protein yang diderita pada waktu lampau. Pada kedua grafik tersebut terdapat perbedaan dimana pada anak SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu memiliki tinggi badan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan anak di SDN 61 Desa Margo Mulyo yang memiliki rata-rata tinggi badan yang rendah. Ukuran yang rendah atau kecil menunjukkan keadaan gizi kurang akibat kekurangan energi dan protein yang diderita pada waktu pengukuran dilakukan.

Pada grafik tinggi badan tersebut didapatkan hasil bahwa siswa perempuan di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah dan SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu memiliki tinggi badan yang melampaui tinggi badan siswa laki-laki di kedua sekolah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Artaria (2009b) yang menyatakan bahwa pada rentang usia 10-12 tahun rata-rata tinggi badan anak laki-laki umumnya lebih rendah dari anak perempuan. Pada umur 13 tahun adalah umur dimana laki-laki mengalami lonjakan pertumbuhan (*growth spurt*) tinggi badan dan akan terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dalam variabel tinggi badan. Pertumbuhan yang tercermin dari tinggi badan dapat bervariasi antar ras, jenis kelamin, dan usia. Perbedaan menurut jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh adanya hormon seks. Setelah pubertas, androgen dan estrogen juga berperan dalam pertumbuhan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa lonjakan pertumbuhan (*growth spurt*) pada remaja wanita terjadi lebih awal daripada pada remaja laki-laki. Perbedaan menurut usia dapat disebabkan karena pertumbuhan tinggi badan terjadi secara linier dari bawah ke atas, oleh karena itu penambahan tinggi badan akan berbanding lurus dengan penambahan umur. Kecepatan tumbuh tiap kelompok usia berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya lonjakan pertumbuhan pada usia-usia tertentu.

Pengaruh kemajuan di suatu daerah, masyarakat dan rumah tangga dalam status sosial ekonomi, kesehatan, konsumsi makanan yang cukup baik, pola aktivitas fisik, dan faktor lingkungan yang lebih baik dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Pertumbuhan fisik seorang anak juga dipengaruhi oleh proses pembentukan tulang. Terjadinya pembentukan tulang karena proses osteoklas dan osteoblast dengan kecepatan berbeda, serta di bagian tubuh yang berbeda juga menentukan ukuran tubuh seseorang. Banyak faktor baik yang mempengaruhi pertumbuhan linier hingga mencapai potensi genetiknya. Intake energi, protein dan beberapa micronutrien merupakan determinan utama pertumbuhan. Pada masa pubertas

pertumbuhan diatur oleh hormon gonadotropin, leptin, steroid, dan growth hormone (Sandjaja, 2014)

Tabel 1. Data IMT Siswa SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah dan Siswa SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu (mengacu pada tabel IMT menurut Depkes, 2005)

Kategori IMT	SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah		SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kurus	5 orang (27,78 %)	1 orang (4,35 %)	0 orang (0,00 %)	0 orang (0,00 %)
Normal	11 orang (61,11 %)	18 orang (78,26 %)	20 orang (60,61 %)	19 orang (55,88 %)
Gemuk	2 orang (11,11 %)	4 orang (17,39 %)	13 orang (39,39 %)	15 orang (44,12 %)

Tabel 1 menunjukkan persentase Indeks Massa Tubuh (IMT) berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Depkes (2005) dengan kategori IMT normal dan gemuk lebih banyak terdapat pada siswa-siswi SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu. Sedangkan kategori IMT kurus hanya terdapat di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pekerjaan dan pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, riwayat penyakit yang diderita, akses terhadap *junk food* atau makanan siap saji yang lebih mudah didapatkan di kota daripada di desa, dan faktor lingkungan. Menurut Supariasa (2002) bahwa faktor penyebab langsung terjadinya kekurangan gizi adalah ketidakseimbangan gizi dalam makanan yang dikonsumsi dan terjangkitnya penyakit infeksi. Penyebab tidak langsung adalah ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak dan pelayanan kesehatan. Ketiga faktor tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan keluarga serta tingkat pendapatan keluarga.

Berdasarkan hasil *Informed Consent* yang telah diedarkan kepada para orang tua subjek penelitian maka didapatkan hasil bahwa pekerjaan orang tua pada siswa – siswi SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu yang terbanyak yaitu Pegawai Negeri Sipil (70,18%), wiraswasta (17,54%) dan pedagang (12,28%). Sedangkan pekerjaan orang tua pada siswa – siswi SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah yang terbanyak yaitu buruh (90,20%), pedagang (7,8%), dan Pegawai Negeri Sipil (2%). Menurut Kristianti (2013), status pekerjaan akan mempengaruhi daya beli keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak dan anggota keluarga lainnya. Keluarga dengan pendapatan lebih tinggi kemungkinan akan lebih baik bahkan berlebihan dalam memenuhi kebutuhan makanan dan gizi, sebaliknya keluarga dengan pendapatan terbatas kemungkinan besar akan kurang dalam memenuhi kebutuhan makanan terutama kebutuhan zat gizi.

Berdasarkan sebaran jenis pekerjaan dan keadaan ekonomi, orang tua siswa di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan SDN

61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah. Perbedaan penghasilan tersebut dapat berpengaruh pada daya beli keluarga dalam pemenuhan gizi anak. Kecukupan penuhan gizi keluarga siswa di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penghasilan keluarga rata-rata per bulan pada siswa – siswi SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu yaitu berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,-. Sedangkan penghasilan keluarga rata-rata per bulan pada siswa – siswi SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu berkisar antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-. Hal ini sejalan dengan penelitian Pahlevi (2012) yang menyatakan, bahwa pendapatan merupakan pengaruh yang kuat terhadap status gizi. Setiap kenaikan pendapatan umumnya mempunyai dampak langsung terhadap status gizi penduduk. Pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekunder. Jika tingkat pendapatan naik, jumlah dan jenis makanan cenderung membaik pula. Namun, mutu makanan tidak selalu membaik jika tidak digunakan untuk membeli pangan atau bahan pangan berkualitas gizi tinggi.

Berdasarkan hasil *Informed Consent* yang telah diedarkan juga kepada para orang tua subjek penelitian maka di dapatkan hasil, bahwa pendidikan terakhir orang tua pada siswa SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah secara berurut pendidikan orang tua yaitu S1 (68,42%), S2 (14,04%), Diploma (8,77%), S3 (5,26%), dan SMA (3,51%). Sedangkan pendidikan terakhir orang tua pada siswa SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu SD (68,63%), SMP (19,61%), SMA (9,8%), dan S1 (1,96%). Menurut Kristianti (2013) hal ini menunjukkan bahwa status pendidikan tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang luas dan mudahnya menangkap informasi baik dari pendidikan formal yang mereka tempuh maupun dari media massa (cetak dan elektronik) untuk menjaga kesehatan anak dalam mencapai status gizi yang baik sehingga perkembangan anaknya menjadi lebih optimal. Semakin tinggi pendidikan orang tua maka pengetahuannya akan gizi akan lebih baik. Pendidikan formal orang tua akan mempengaruhi tingkat pengetahuan gizi, semakin tinggi pendidikan orang tua, maka semakin tinggi kemampuan untuk menyerap pengetahuan praktis dan pendidikan formal terutama melalui media massa.

Dari hasil *Informed Consent* juga didapatkan hasil, bahwa jumlah anggota keluarga pada siswa – siswi SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu yaitu sebanyak 3 orang sampai dengan 6 orang, sedangkan jumlah anggota keluarga pada siswa – siswi SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sebanyak 4 orang sampai dengan 10 orang. Hal ini sejalan dengan penelitian Artaria (2009a), yang mengemukakan bahwa jumlah anggota keluarga yang tinggal bersama-sama seringkali juga mempengaruhi tumbuh kembang

anak. Hal ini logis karena semakin banyak mulut yang harus diberi makan, maka jatah tiap orang pun berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pada responden didapatkan hasil, bahwa anak-anak di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu mempunyai riwayat penyakit yaitu demam dan flu. Sedangkan anak-anak di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai riwayat penyakit yaitu demam, flu, demam berdarah, tifus, dan terdapat seorang anak yang mempunyai kelainan pada tubuhnya yaitu kaki yang berbentuk huruf O atau disebut *Genu Varum*. Menurut Supriasa (2002) bahwa dampak penyakit pada anak-anak sama dengan dampak kekurangan gizi. Secara umum, adanya penyakit menyebabkan berkurangnya asupan pangan karena selera makan menurun. Ada hubunganyang erat antara penyakit infeksi dengan kejadian malnutrisi. Terjadi interaksi yang sinergis antara malnutrisi dengan kejadian infeksi, infeksi akan mempengaruhi status gizi. Secara patologis mekanismenya adalah penurunan asupan zat gizi akibat kurangnya nafsu makan, menurunnya absorpsi, dan kebiasaan mengurangi makanan saat sakit, peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat penyakit diare, mual atau muntah akibat perdarahan yang terus-menerus, meningkatnya kebutuhan akibat sakit dan parasit yang terdapat di dalam tubuh.

634

Hasil penelitian terkait perkembangan masa pubertas siswa-siswi di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Data Perkembangan Masa Pubertas Siswa Siswi SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah dan Siswa SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu

Usia	SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah		SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
10 Tahun	0 orang (0,00 %)	0 orang (0,00 %)	2 orang (12,5 %)	2 orang (13,33 %)
11 Tahun	4 orang (5 %)	2 orang (25 %)	9 orang (69,23 %)	10 orang (58,82 %)
12 Tahun	0 orang (0,00 %)	1 orang (33,33 %)	2 orang (50 %)	1 orang (50 %)

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari sampel 108 orang responden terdapat perbedaan perkembangan masa pubertas pada siswa di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah dengan siswa di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu. Siswa di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu lebih banyak terdapat anak yang telah mengalami tanda-tanda pubertas dibandingkan dengan siswa di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut Batubara (2010), perbaikan status sosial ekonomi tampaknya mempengaruhi proses pubertas. Perubahan tersebut diperkirakan karena meningkatnya

indeks massa tubuh, seperti pada anak overweight yang mengalami menarke lebih cepat karena estrogen yang disimpan pada jaringan lemak menyebabkan peningkatan bioaktifitasnya.

Normalnya awal terjadi pubertas pada anak laki-laki sekitar usia 9 tahun dan pada anak perempuan sekitar 10 tahun. Pada anak laki-laki awal pubertas ditandai dengan meningkatnya volume testis, ukuran testis menjadi lebih dari 3 mL. Pembesaran testis pada umumnya terjadi pada usia 9 tahun, kemudian diikuti oleh pembesaran penis. Rambut aksila akan tumbuh setelah rambut pubis, sedangkan kumis dan janggut baru tumbuh belakangan. Rambut aksila bukan merupakan petanda pubertas yang baik oleh karena variasi yang sangat besar. Perubahan suara terjadi karena bertambah panjangnya pita suara akibat pertumbuhan laring dan pengaruh testosteron terhadap pita suara. Perubahan suara terjadi bersamaan dengan pertumbuhan penis, umumnya pada pertengahan pubertas. Mimpi basah atau wet dream terjadi sekitar usia 13-17 tahun, bersamaan dengan puncak pertumbuhan tinggi badan. Pada anak perempuan awal pubertas ditandai oleh timbulnya breast budding atau tunas payudara pada usia kira-kira 10 tahun, kemudian secara bertahap payudara berkembang menjadi payudara dewasa pada usia 13-14 tahun. Rambut pubis mulai tumbuh pada usia 11-12 tahun dan mencapai pertumbuhan lengkap pada usia 14 tahun. Menarke terjadi dua tahun setelah awitan pubertas, menarketerjadipada fase akhir perkembangan pubertas yaitu sekitar 12,5 tahun. Setelah menstruasi, tinggi badan anak hanya akan bertambah sedikit kemudian penambahan tinggi badan akan berhenti. Massa lemak pada perempuan meningkat pada tahap akhir pubertas, mencapai hampir dua kali lipat massa lemak sebelum pubertas. Dari survei antropometrik di tujuh daerah di Indonesia didapatkan bahwa usia menarke anak Indonesia bervariasi dari 12,5 tahun sampai dengan 13,6 tahun (Batubara, 2010). Mengacu pada penelitian Batubara (2010), usia pubertas pada siswa laki-laki dan perempuan di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan siswa di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong dalam kategori normal.

635

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa status gizi digambarkan melalui Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kategori IMT normal dan gemuk lebih banyak terdapat pada siswa SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu. Sedangkan kategori IMT kurus hanya terdapat di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah. Terdapat perbedaan perkembangan masa pubertas pada siswa dari kedua sekolah dasar tersebut. Siswa dengan tanda-tanda telah memasuki masa pubertas lebih banyak ditemukan di SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dibandingkan dengan di SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dihaturkan pada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini; Ketua Yayasan Al-Fida, Kepala Sekolah SD IT IQRA' 1 Kota Bengkulu dan Kepala Sekolah SDN 61 Desa Margo Mulyo Kabupaten Bengkulu Tengah, seluruh probandus, team peneliti Dwi Resti Aprillia, Juniame Simanulang.

REFERENSI

- Artaria, M.D. 2009a. "Peran Faktor Sosial-Ekonomi dan Gizi Pada Tumbuh Kembang Anak." *Journal Universitas Airlangga* 22 (1): 49–58
- Artaria, M.D. 2009b. "Perbedaan Antara Laki-Laki dan Perempuan: Penelitian Pada Anak-Anak Umur 6-19 Tahun." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 22 (4): 343–349
- Batubara, J. 2010. "Adolescent Development". *Sari Pediatri* 12 (1): 21–29
- BPOM. 2013. "*Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang*". Jakarta: Badan POM RI
- BPS, Provinsi Bengkulu. 2014. "*Provinsi Bengkulu Dalam Angka*". Bengkulu: CV. Nagarindo Cipta Persada
- Depkes, RI. 2005. "*Pedoman Perbaikan Gizi Anak Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*". Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat
- Kristianti, D. 2013. "Hubungan Antara Karakteristik Pekerjaan Ibu Dengan Status Gizi Anak Usia 4-6 Tahun Di TK Salomo Pontianak." *E-Journal Keperawatan (EKp)* 4: 1–6
- Notoatmodjo, S. 2005. "*Metodologi Penelitian Kesehatan*". Jakarta: Rineka Cipta
- Pahlevi, A.E. 2012. "Determinan Status Gizi Pada Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 7 (2): 122–26
- Puspitasari, F.D., Sudargo, T., Gamayanti, I.L. 2011. "Hubungan Antara Status Gizi Dan Faktor Sosiodemografi Dengan Kemampuan Kognitif Anak Sekolah Dasar di Daerah Endemis Gaki." *Jurnal Gizi Indonesia* 34 (1): 52–60
- Rahmawati. 2010. "Growth of General Body Size of Children in a Fishing Village in Indonesia." *Anthropological Science* 118(1): 49–55
- Sandjaja. 2014. "Kecenderungan Pertumbuhan Tinggi Badan Anak Usia 5-18 Tahun di Indonesia 1940-2010." *Gizi Indonesia* 37 (2): 79–90
- Sjarif, D.R. 2011. "*Buku Ajar Nutrisi Pediatrik Dan Penyakit Metabolik*". 1st ed. Jakarta: Badan Penerbit IDAI
- Sugiyono. 2017. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Bandung: Alfabeta
- Supariasa, I.D.N. 2002. "*Penilaian Status Gizi*". Jakarta: EGC